

**ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ-ФАНТАСТОВ XX ВЕКА**

О.Т. Хужанова

*доктор философии (PhD) по филологическим наукам,
доцент кафедры русской и мировой литературы ТерГУ*
ozoda.xuzhanova@bk.ru

Г.Б. Бекназарова

докторант кафедры русской и мировой литературы ТерГУ
Термез, Узбекистан
galinabeknazarova@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565629>

Аннотация. В статье исследуется роль времени и пространства как центральных категорий в произведениях русских писателей-фантастов XX века. Основное внимание уделяется тому, как время и пространство трактуются и изменяются в контексте научной фантастики, а также как эти элементы становятся важными инструментами для осмысления человеческого бытия, будущего и цивилизации. На примере произведений таких авторов, как Аркадий и Борис Стругацкие, Александр Беляев и др. анализируется, как фантастическая литература использует временные и пространственные парадоксы.

Ключевые слова: время, пространство, фантастическая литература, философская функция, фундаментальные категории.

Сегодня особое внимание уделяется философским аспектам восприятия времени и пространства, таким как дилемма субъективности восприятия времени, вопросы множественности реальностей и перехода между мирами, а также проблема «искажений» времени, характерных для фантастических произведений [3, с. 15]. Рассматривается, как изменения в восприятии времени и пространства отражают культурные и философские сдвиги XX века, а также как фантастика позволяет моделировать будущее и испытывать границы человеческого существования. Направление на комплексное изучение взаимосвязи художественного и философского осмысления времени и пространства в контексте русской фантастической литературы что позволяет глубже понять её роль в формировании современного мировоззрения и в поиске ответов на вечные вопросы о месте человека во времени и пространстве.

Фантастика XX века в России стала не только жанром, но и важным инструментом для размышлений о человеке, обществе и будущем. Особенно значимым является то, как русские писатели-фантасты этого периода подходили к таким фундаментальным категориям, как время и пространство. Эти два элемента не только служат основой для создания необычных миров, но и выполняют философскую функцию, раскрывая внутренние противоречия человеческой природы, возможности и пределы восприятия мира.

Время как многогранное явление. Одним из ярчайших примеров философского осмысления времени является творчество Аркадия и Бориса Стругацких. В их произведениях время часто выступает не как линейное, а как многомерное или фрагментарное явление. В романе «Пикник на обочине» время становится важной составляющей в создании аномальной зоны, где физические законы нарушаются. Здесь время и пространство переплетаются, создавая неведомые и опасные аномалии, в которых обычные люди оказываются бессильными. В книге «Трудно быть богом» братья Стругацкие исследуют не только сложные социальные структуры средневекового мира, но и время как механизм, который неизбежно влияет на сознание человека. Главный герой, ренегат с Земли, оказывается в обществе, где все развивается крайне медленно и первобытно, создавая для него ощущение исторического «задержания». Это столкновение двух разных временных миров – развитого и отсталого – становится основой трагической судьбы героя, который вынужден существовать среди чуждой ему реальности, сталкиваясь с невозможностью изменить ход истории. Особое внимание времени уделяется в произведениях Ивана Ефремова. В «Туманности Андромеды» его герои путешествуют в будущее, и время приобретает там иной характер – как возможность для развития, гармонии и прогресса. В этих мирах время стало не врагом, а союзником человека, обеспечивая его эволюционный рост.

Пространство как поле для фантазии. Пространство в фантастике XX века – это не просто физическое место, в котором происходят события, а особая структура, способная менять человеческую реальность [1, с. 118]. В произведениях Евгения Замятина («Мы») и Александра Беляева пространство становится элементом, ограничивающим личную свободу и человечность. В «Мы» утопическая вселенная представлена как жестко структурированное общество, где пространство символизирует полное подчинение человека системе и полную регламентацию всех сторон жизни. Это пространство тоталитарного мира стало не только физической данностью, но и механизмом контроля над личностью.

У Александра Беляева пространство, напротив, часто используется для создания удивительных и фантастических миров, таких как в «Человеке-амфибии», где границы человеческого тела и пространства, в котором оно существует, размыты. Беляев создает пространство, в котором герои могут стать частью другой природы или мира, исследуя новые пределы человеческих возможностей.

Не менее важен и тот вклад, который внес в понимание пространства Алексей Толстой. В его произведениях, таких как «Гиперболоид инженера Гарина», пространство раздвигается не только за счет технических достижений, но и благодаря смелым научным фантазиям, которые позволяют героям творить невообразимое.

Однако, время и пространство в фантастике XX века – это не только элементы научной выдумки. Они выполняют «глубокую философскую функцию, позволяя писателям исследовать такие вечные вопросы, как место человека во Вселенной, его отношения с другими людьми и с окружающим миром» [2, с. 28].

В романе «Солярис» Станислава Лема время и пространство выступают как философские категории, которые определяют человеческое восприятие реальности. Планета Солярис, с ее необычным океаном, который порождает физически и эмоционально реальных людей из воспоминаний, ставит под сомнение традиционные представления о реальности и времени. Здесь пространство и время перестают быть стабильно понимаемыми категориями и становятся динамичными, гибкими и даже опасными. Время теряет свою линейность, пространство – свою определенность. Леонид Андреев в произведении «Красный смех» обращается к внутреннему пространству человеческой души, его переживаниям, и психологическому времени, которое оказывается субъективным и неопределенным. Такое время не поддается ни измерению, ни пониманию, и оно становится катализатором человеческого страха и боли.

Русская фантастика XX века активно использовала концепты времени и пространства для выражения сложных философских идей и глубоких размышлений о месте человека в мире. Временные и пространственные перемещения служат не только для создания новых миров и сценариев, но и для исследования глубин человеческой природы, его страхов, надежд и стремлений. Писатели-фантасты, такие как Стругацкие, Лем, Беляев, Замятин и многие другие, обогатили литературный канон размышлениями о сущности времени и пространства, задавая вопросы, ответы на которые продолжают оставаться актуальными и сегодня.

Литература

1. Корнилов В.Л. Русская научная фантастика: История и теория. – СПб.: Алетейя, 2000. – 312 с.
2. Савельев В.С. Фантастика XX века: Проблемы теории и истории. – М.: Наука, 1987. – 254 с.
3. Шмидт Л.А. Писатели-фантасты: Пространство, время и человек. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 148 с.